

USO DE ALINHADORES NO PREPARO PARA CIRURGIA ORTOGNÁTICA DE PACIENTE CLASSE III ESQUELÉTICA E DENTÁRIA: RELATO DE CASO

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 115 OUT/22 / 24/10/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7249162

Igor Leitão Marques

Fernanda Quaresma Pahlsson

RESUMO

Paciente, F.S.M., 38 anos, sexo masculino, compareceu ao consultório e após anamnese e exame clínico, fora solicitada a documentação ortodôntica, contendo análises cefalométricas USP, Ricketts e McNamara, fotos extrabuciais frontal lábio vedados, perfil 90° e frontal sorriso e fotos intrabuciais frontal, lateral direita, lateral esquerda, oclusal superior e oclusal inferior. Após o diagnóstico, o tratamento ortodôntico foi feito com 48 alinhadores Invisalign, no momento pré cirurgia ortognática. Pode-se concluir que o uso de alinhadores é uma alternativa viável para o tratamento de paciente Classe III esquelética e dentária, associado a cirurgia ortognática.

Palavras-chave: Ortodontia. Ortodontia Corretiva. Aparelhos ortodônticos removíveis. Cirurgia Ortognática

INTRODUÇÃO

A deformidade dentofacial é a anormalidade esquelética expressada pelo mau posicionamento da maxila e mandíbula. Quando tal deformidade é severa, leva a um impacto funcional, estético e psicossocial e a correção ortocirúrgica é indicada. A ortodontia geralmente é realizada por aparelhos fixos convencionais. No entanto, com avanços tecnológicos, os alinhadores passaram a ser usados no tratamento. Nesse relato de caso o paciente em questão realizou todo preparo ortocirúrgico com alinhadores estéticos e operou com dispositivos ortodônticos (botões) para que pudéssemos colocarmos os elásticos para guiar a mordida após a finalização do procedimento.

OBJETIVO

O objetivo do presente relato de caso é comprovar a eficácia no tratamento ortodôntico com alinhadores no tratamento de paciente Classe III de Angle associado a cirurgia ortognática.

DESCRIÇÃO DO CASO

Paciente F.S.M, branco, sexo masculino, 38 anos de idade, compareceu ao consultório odontológico, em São Paulo, em busca de melhora na qualidade de vida, perfil estético e condições mastigatórias (figuras 1, 2 e 3). O paciente foi esclarecido com relação às possibilidades de tratamento e aceitou a conduta proposta.

Paciente apresentava Classe III esquelética e dentária (compensada/tratamento anterior compensatório), desvio de linha média inferior (esquerda), braquifacial, exposição dos incisivos superiores deficiente, acentuada vestibularização dos incisivos superiores, acentuada inclinação lingual dos dentes anteriores inferiores, ausência do elemento 25.

Tratamento (Fase Ortodôntica Pré cirúrgica)

No tratamento pré cirúrgico foram utilizados 48 alinhadores (Invisalign®) bem como quatro alinhadores passivos com recortes para botões (para pré cirúrgico imediato e pós cirúrgico). Foram realizados levantamentos oclusais de mordida em

resina, assim como desgastes interproximais nos dentes anteriores superiores. Os acessórios ortodônticos utilizados associados aos alinhadores foram: botões ortodônticos nos dentes 37 e 47; ganchos nos alinhadores (“cuts”) nos dentes 13 e 23 para uso de elásticos de Classe II durante descompensação, elástico intraoral 1/4 medio inicialmente e depois 3/16 médio.

Já os acessórios pré cirúrgicos empregados foram: botões na cervical vestibular dos dentes posteriores e contenções fixas 3×3 em fio de aço .018 na superfície lingual/palatina dos dentes anteriores.

Tratamento (Cirurgia)

No tratamento pré cirúrgico foram realizados os exames clínicos e físicos com análise facial e planejamento cirúrgico virtual, através de escaneamento intral oral, fotos da face e tomografia de face em dicom. No procedimento cirúrgico trans-operatório foram realizados a cirurgia ortognática bimaxilar com recuo de mandíbula e avanço de maxila.

Figura 1: (Planejamento Cirurgico Virutal) tecido mole e duro pré-operatório - inicial. (A) Inicial, (B)Final.

(A) (B)

Figura 1, 2 e 3: Fotos Iniciais pré cirurgia ortognática do paciente em normas frontal, lateral direita e com sorriso, respectivamente.

Fonte: autoria própria.

Figura Abaixo, lacuna esquerda pré preparo orto-cirúrgico (inicial), lacuna direita preparo orto-cirúrgico realizado para a cirurgia ortognática.

Figuras 4 e 5: fotos iniciais da oclusão (superiores) e fotos finais da oclusão (inferiores)

Figura 4

Figura 1, 2 e 3: Fotos Finais pós cirurgia ortognática do paciente em normas frontal, lateral direita e com sorriso, respectivamente.

Fonte: autoria própria.

Fonte: autoria própria.

Fonte: autoria própria.

Figura 6. Radiografia panorâmica.

Fonte: autoria própria.

Conclusão

Pode-se concluir que o uso de alinhadores é uma alternativa viável para o tratamento de paciente Classe III esquelética e dentária, associado a cirurgia ortognática.

REFERÊNCIAS

1. Kankam HKN, Gupta H, Sawh-Martinez R, Steinbacher DM. Segmental Multiple-Jaw Surgery without Orthodontia: Clear Aligners Alone. *Plast Reconstr Surg.* 2018;142(1):181-4.
2. Kankam H, Madari S, Sawh-Martinez R, Bruckman KC, Steinbacher DM. Comparing Outcomes in Orthognathic Surgery Using Clear Aligners Versus Conventional Fixed Appliances. *J Craniofac Surg.* 2019;30(5):1488-91.
3. Morales-Burruezo I, Gandía-Franco JL, Cobo J, Vela-Hernández A, Bellot-Arcís C. Arch expansion with the Invisalign system: Efficacy and predictability. *PLoS One.* 2020;15(12):e0242979.

4. Pagani R, Signorino F, Poli PP, Manzini P, Panisi I. The Use of Invisalign® System in the Management of the Orthodontic Treatment before and after Class III Surgical Approach. Case Rep Dent. 2016;2016:9231219.

5. Sabouni W, Lacroix M, Leclercq P, Des Georges O. [Orthognathic treatment and aligners, which protocol?]. Orthod Fr. 2021;92(1):95-113.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil